

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA AXBOROT MADANIYATINI TUTGAN O‘RNI

Akmalova Nargiza Abbas qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15352602>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunning dorzarb muammosi bo‘lgan mediasavodxonlik hamda axborot madaniyati tushunchalari yoritib berilgan. Bugungi insoniyat axborotlashish sohasida inqilobiy o‘zgarishlar davrida yoshlarga katta ma’lumotlar oqimidan foydalanishda axborot madaniyatining o‘rni haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, mediasavodxonlik, axborot madaniyati, axborot.

Аннотация. В статье рассматриваются такие актуальные на сегодняшний день понятия, как медиаграмотность и информационная культура. В сегодняшнюю эпоху революционных изменений в сфере информационных технологий молодые люди задумываются о роли информационной культуры в использовании потока больших объемов информации.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, медиаграмотность, информационная культура, информация.

Abstract. This article sheds light on the concepts of media literacy and information culture, which are urgent problems of today. It considers the role of information culture in helping young people use the flow of large amounts of information in today's era of revolutionary changes in the field of information technology.

Keywords: New Uzbekistan, media literacy, information culture, information.

Bugungi kunda butunjahon o‘rgimchak to‘ri bo‘lmish internet jadallik bilan rivojlanmoqda. Ushbu rivojlanish tufayli odamlar dunyoning istalgan nuqtasida turli xil ma’lumotlarga ega bo‘lishmoqda, ma’lumot almashmoqdalar va shu bilan birga real vaqtda muloqot ham qilishmoqda. Ammo afsuski kelajak bunyodkori bo‘lmish ko‘pgina yoshlar bunday katta hajmli ma’lumotlar oqimidan to‘g‘ri foydalanishni hali-hanuz bilishmaydi va shu sababli turli oqimlarga qo‘shilib qolishmoqda. Shuning uchun hozirda yoshlarimizga axborotlashgan jamiyat, mediasavodxonlik kabi tushunchalarini o‘rgatish, ularni axborot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan bir qator chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli «2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi, 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-son “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmonlari, 2020 yil 6 noyabrdagi PQ-4884-son «O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi, 2018 yil 21 noyabrdagi PQ-4022-son «Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarorlari, zamirida mediasavodxonlik va axborot madaniyati fani oldida turgan qator vazifalar ham bor.

Ho‘sh mediasavodxonlik va axborot madaniyati o‘zi nima?

Mediasavodxonlik bu odamlarga turli xil ommaviy axborot vositalari(OAV) va shakllardagi xabarlarini tahlil qilish, baholash va yaratish imkonini beradigan ko‘nikma va

qobiliyatlar to‘plamidir. Insoniyat jamiyati rivojlanishining sanoatgacha bo‘lgan davrida savodxonlik og‘zaki nutq, o‘qish, eng oddiy hisoblash operatsiyalari ko‘nikmalariga ega bo‘lish bilan bog‘liq edi. Mana bugungi kunga kelib ijtimoiy-madaniy va ilmiy-texnikaviy o‘zgarishlar, yangi texnologiyalar va inson faoliyati turlarining paydo bo‘lishi bilan mediasavodxonlik tushunchasi anchagina kengayib, har bir shaxsning savodxonligiga bo‘lgan talablari ortib bormoqda.

Axborot madaniyati – bu anchagina keng ma‘noli tushuncha bo‘lib, uni quyidagicha tavsiflash mumkin:

- Insonning axborot mavjudligiga erkin kirish imkoniyatini yaratadigan yangi aloqa turi;
- Axborot hayotining global va mahalliy darajadagi barcha darajalarida kirish va chiqish erkinligi;
- Odamni muntazam axborotlar va intellektual ishlardan ozod qilish natijasida shakllangan tafakkurning yangi turi.

Axborot madaniyati atamasi ikkita asosiy tushunchaga asoslanadi: madaniyat va axborot. Bunga ko‘ra, axborot madaniyati tushunchasini talqin qilishning madaniyat va axborot yondashuvlariga ajratib qarashlar mavjud. Madaniyat yondashuvi doirasida axborot madaniyatini axborotlashgan jamiyatda insonning yashash faoliyati usuli hamda insoniyat madaniyati shakllanishi jarayonining tashkil etuvchisi sifatida qaraladi. Axborot yondashuvi doirasida esa unga axborot talabini qondirishga qaratilgan barcha axborot faoliyati bilimlari majmuasi sifatida qaraladi.

Axborot madaniyati(axborot savodxonligi) tushunchasi tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, ushbu atamani ilk bor 1977-yilda Qo‘shma Shtatlarda joriy qilingan va oliy ta‘limni isloh qilish milliy dasturida ishlatilgan. Ushbu tushuncha yuzasidan ko‘plab olimlar, pedagoglar ish olib borishgan. Jumladan, A. P. Ershov, M. A. Sovuq, M. G. Voxryshev, V. A. Fokeev, L. K. Lobodenko va boshqalar. Lobodenkoning fikriga ko‘ra axborot madaniyati , quyidagi bir qator qo‘shimcha komponentlarni o‘z ichiga olishi kerak:

- Axborotni iste‘mol qilish madaniyati (ongli ravishda tanlangan axborot turmush tarzi, axborot yetakchisi);
- Axborotni tanlash madaniyati (axborot muhitini tahlil qilish qobiliyati);
- Qidiruv madaniyati (kutubxonalar va ONTI tomonidan taqdim etiladigan axborot xizmatlari doirasini bilish, boshqa qidiruv manbalaridan foydalanish qobiliyati va hu bilan birga optimal qidiruv algoritmlariga ega bo‘lish);
- Axborotni qayta ishlash madaniyati;
- Axborotni assimilyatsiya qilish va undan foydalanish madaniyati (nashr faoliyati, ilmiy tadbirlarda qatnashish, fan va texnika yutuqlaridan amaliyotda foydalanish);
- Bibliografik ma‘lumotni yaratish madaniyati;
- Kompyuter va ofis jihozlaridan foydalanish madaniyati;
- Axborot uzatish madaniyati (axborot-kommunikatsiya faoliyati);
- Axborotni tarqatish madaniyati (IPnima ekanligini bilish, axborotdan foydalanuvchilarni bibliografik ta‘minlash usullarini bilish).

Yoshlarning axborot madaniyatini shakllantirish uchun avval pedagoglar ustida ishlash lozimdir. Quyidagi bir qator olimlar tomonidan aytilgan o‘qituvchining axborot madaniyatini shakllantirish o‘ziga xos xususiyatlarga e‘tibor qaratsak:

1. Tashabbuskorlik, o‘z muammolariga yechim topish qobiliyati (I. P. Osintsova);

2. Ishlab chiqarishga minimal moslashgandan so‘ng, kutubxona ishining har qanday sohasidagi barcha vazifalarni bajarish qobiliyati (A. Ya. Chernyak);
3. Intellektual, texnologik, iqtisodiy, ekologik, axloqiy, siyosiy, ijtimoiy psixologik, estetik, tashkiliy fazilatlar;
4. Axborot holatini mustaqil ravishda tahlil qilish qobiliyati (G. S. Galiullina);
5. Axborot oqimidagi yo‘nalish, hujjatlarni optimal saqlash va ulardan foydalanishni tashkil etish qobiliyati (I. A. Meizis);
6. Operator mahorati, jarayonlarni modellashtirish qobiliyati, psixologik moslashuv (L. N. Fedorova);

Hozirgi vaqtga kelib esa axborot madaniyati tushunchasi shaxsning axborot va madaniyat komponentlarining integratsiyalashuvi vaziyatida yaxlit qarash tendentsiyasi kuchaymoqda. Bundan kelib chiqib esa axborot madaniyati umuminsoniy madaniyatning bir qismi deya aytisak mubolag‘a bo‘lmaydi. Aynan shu qarash axborot madaniyatining asl mazmun-mohiyatini to‘liqligicha ochiqlashga imkon beradi. Axborot madaniyati- shaxsning o‘qish, mustaqil ta‘lim olish, dam olish va boshqa faoliyati jarayonida paydo bo‘ladigan axborotga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishga yo‘naltirilgan, shaxsiy axborot faoliyatini samarali tashkil qilishni ta‘minlaydigan bilimlar, malaka va ko‘nikmalarning tizimlashtirilgan majmuasi. Umuman olganda, ushbu tushuncha axborotdan samarali foydalanish ko‘nikmalari bo‘lib, kerakli ma‘lumotni axborot resurslaridan axborot texnologiyalarining barcha ko‘rinishlari (masalan, kompyuter, internet va boshqa) orqali qidirishning turli xil bilimlaridan iboratdir.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, ongli inson borki, hayotining har lahzasida yo axborot oladi, yo uni idrok etadi, yo uzatadi. Ammo bugungi insoniyat axborotlashish sohasida inqilobiy o‘zgarishlar davrida axborotlardan unumli foydalanishni, internet tarmoqlaridan foydalanish jarayonida mediasavodxonlik va axborot madaniyatiga rioya etishini unim-o‘sib kelayotgan avlodga o‘rgatish, kelajakda Yangi O‘zbekiston nomini ko‘klarga ko‘taradigan dono yoshlarning ko‘payishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli «2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»
2. N. Duisenov . JAMIYAT TARAQQIYOTIDA AXBORIY MADANIYAT, AXBOROT RESURSLARINING O‘RNI”. 2021-yil 16-fevral
3. B.S.Abdullayeva, Y.Z.Ro‘ziyev, K.V.Ismoilova. “MEDIASAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATI” darslik. Toshkent-2024
4. Toshtemirov R. A. Yangi O‘zbekiston fuqarolarining faollashuvida media va axborotni ahamiyati //SCHOLAR. Toshkent– 2023